

TRAJTIMI I HERNIES DIAPHRAGMALE TRAUMATIKE

Master Agron DOGJANI Gentian ZIKAJ

*kirurge te pergjithshem**

**Spitali ushtarak qendror universitar,
Qendra kombetare e traumes.Tirane.*

SUMMARY

Treatment of hernia diaphragmatic traumatic

The traumatic rupture of the diaphragm is an uncommon, resultant condition of impact, with distortion of the thoracic wall, increase of the intra-abdominal pressure, and consequence diaphragm injury. It occurs approximately in 5% of the patients with severe toraco-abdominal trauma, and abdominal herniation of viscera for the thorax in 45- 60% of the cases. 75% of the injuries are caused by closed trauma (contusio) and 25% and 25% result of penetrating trauma. The diagnostic pre-operation of the injuries of the diaphragm for closed trauma, although desirable, is difficult. The majority of the injuries is not diagnosed readily, since its signals and symptoms, also radiological, are not specific, being frequently attributed to other more common injuries. Thus, the diafragmatica rupture can recognized and not be treated immediately, resulting, after a latent period, that can last months or years, in gradual herniation of the abdominal structures for the interior of the thorax, what it can determine visceral strangulation, with high mortality. The

RÉSUMÉ

Traitement de traumatique diaphragmatic d'hernie

The du diaphragme est un état rare et résultant d'impact, avec la déformation du mur de torácica, augmentation de la pression Intra-abdominale, et le diaphragme injury. It de conséquence se produit approximativement dans 5% des patients présentant le trauma toraco-abdominal grave, et herniation abdominal des viscères pour le thorax dans 45- 60% des caisses. 75% des dommages sont provoqués par trauma fermé (contusio) et le résultat de 25% de pénétrer l'opération diagnostique de trauma. The des dommages du diaphragme pour le trauma fermé, bien que souhaitable, est difficile. La majorité des dommages n'est pas diagnostisé aisément, depuis ses signaux et les symptômes, aussi radiologiques, ne sont pas spécifiques, étant fréquemment attribué à d'autres dommages plus communs. Ainsi, le bidon de rupture de diafragmatica identifié et ne pas être traité immédiatement, résultant, après qu'une période latente, qui peut durer des mois ou des années, dans le herniation progressif des structures abdominales pour l'intérieur du thorax, ce qui il peut déterminer l'étranglement viscéral, avec

authors argue some taken care of illustrative cases in the Service.

The traumatic diaphragmatic hernia constitutes an infrequent problem for the surgeon of the trauma, and needs one high index of suspicion for its diagnosis, especially in the cases of closed trauma. The diagnosis can pass unobserved when the clinical suspicion does not exist. X-ray examination constitutes a good one for assisting in the diagnosis. The main ways are argued to arrive at the diagnosis, as well as the basic principles for the repair of these injuries.

WORDS KEYS :

Traumatic diaphragmatic hernia; surgery; thorax trauma; complications.

la mortalité élevée. Les auteurs discutent un certain soin pris des formes d'illustration dans l'hernie traumatique de diaphragmatica de Service. Elle constitue un problème peu fréquent pour le chirurgien du trauma, et a besoin d'un index élevé de soupçon pour son diagnostic, particulièrement lorsqu'il s'agit du trauma fermé. Le diagnostic peut passer inaperçu quand le soupçon clinique n'existe pas. L'examen de rayon X constitue un bon pour aider au diagnostic. Les manières principales sont discutées d'arriver au diagnostic, aussi bien que les principes de base pour la réparation de ces dommages.

CLEFS DE MOTS :

Hernie traumatique de diaphragmatica; chirurgie ; trauma de thorax ; complications.

HYRJA

Demtime e diafrages (**DD**) jane relativisht te rralla dhe jane si pasoje e traumave te mbyllura te abdomenit (**TMA**) dhe traumave te hapura te abdomenit (**THA**) dhe traumave te toraksit (**TT**) apo te kombinuara me politraumat. Keto demtime shoqerohen me nje shkalle te larte semundeshmerie dhe vdekshmerie, kjo e fundit arrin ne 14-21%^{1,2} ne rastet e diagnostikuara ne fazat e hershme. Me shume se 1,6% e pacienteve te paraqitur ne spital me TMA kishin rupture traumatike te diafrages (**RTD**)². Diagnostikimi dhe trajtimi i tyre eshte pothuajse i ngjashem paversisht nga mekanizmi qe i ka shkaktuar ato, megjithate ka probleme trajtimi i demtimeve tek TMA^{3,4}. RTD ndodhin ne 5% te pacienteve me trauma torakoabdominale dhe hernimi i mases abdominale (**HMA**) ne thoraks ndodh ne 45-60% te rasteve⁵⁻⁶. Raporti i incidences se saj ne TMA dhe ne ato te hapura eshte 3/1.)²

QELLIMI

Ne kete artikull do te mundohemi qe me ane te disa rasteve te paraqitura te bejme te mundur paraqitjen e pervojës sone ne trajtimin e nje patollogjie te tille megjithese e rralle por mjaft komplekse per nga mundesia diagnostikuese dhe trajtuese ,per vete vecorite qe ajo ka duke i krahasuar ato me te dhenat e literatures te shoqeruara keto me imazhe origjinale nga vete rastet tona.

Pyetjet qe ngrihen sapo te filloni te mendoni rreth kesaj patollogjie jane:

1. Si eshte shperndarja RTD ne raport me TMA,THA dhe politraumen ne pergjithesi?
2. Cili eshte shkaqet apo fispatollogjia e RTD?
3. Cilat jane te dhenat klinike tipike te nje RTD?
4. A jane te plota ekzaminimet e kryera,dhe cilat jane ato?
5. A eshte adekuat trajtimi ne ardhje,dhe si duhet te jete ai?
6. Si eshte niveli diagnostikues i RTD dhe cilat ekzaminime kane pozitivitetin me te larte kur dhe si behen ato?
7. A kemi mundesi te diagnostikojme ne kohe RTD?
8. Çfare masash duhet te merren ne vend ngjarje,ne repartin e urgjences,ne repartin e terapise intensive dhe se fundi ne tavolinen operatore?
9. Cila eshte taktikat e trajtimit kirurgjikal?
10. Cilat jane nderlikimet e RTD para dhe pas operacionit?
11. Si eshte ecuria e RTD?

Per te gjitha pyetjet do te marrim pergjigje me poshte. Por duke pare se te dhenat per kete patollogji jane te pakta ne gjuhen shqipe, jemi per pjekur qe ky artikull ti sherbeje lexuesit te kesaj reviste dhe me gjere ti japim nje informacion te shkurter i cili mund ti sherbeje si nje reference modeste ne punen e tyre te perditshme.

MATERIALI DHE METODA

Te dhenat per te realizuar kete artikull jane marre nga literatura aktuale te gjitha keto te ilustruara me qarte ne referencat te dhena me poshte. Per ti ilustruar ato me qarte jane paraqitur 4 raste klinike me RTD te paraqitura ne urgjencen tone me imazhe origjinale te kryera ne urgjencen tone te pranimit duke i ndjekur keto te semure ne te gjitha nivelet e trajtimit qe ne ardhje te shoqeruara keto me te dhena te plota imazherike te filmuara , gjate ndjekjes ne dinamike te te semurit ne te gjitha etapat e tij duke dhene imazhe kryesore ne momentet me te rendesishme operatore si ekspozimi i defektit te diafragmes apo imazhe nga riparimi i tij kirurgjik dhe se fundi me imazhe te pacientit ne dalje pa pretenduar se kemi bere me te miren,por duke u perpjekur per te bere me te mire mundeshme nga ne.

TE DHENA TEORIKE.

Diafragma eshte muskuli kryesor i respiracionit dhe per nga rendesia eshte muskuli i II-te me i rendesishem pas Zemres ne organizem,ajo eshte shume e domosdoshme per respiracionin sa qe cdo çrregullim i funksionit te saj apo demtim i saj eshte me pasoja vitale per organizmin.Demtimit e diafragmes jane relativisht te rralla dhe jane si pasoje e TMA ,THA dhe TT apo te kombinuara me politraumat. Diagnostikimi dhe trajtimi i tyre eshte pothuajse i ngjashem paveresisht nga mekanizmi qe i ka shkaktuar ato,ndonse paraqitet me probleme trajtimi i demtimeve tek TMA^{2,2} Demtimit e diafragmes i ka pershkruar i pari *Sennertus ne 1541*.RIOLFI realizoi i pari me sukses reparimin e nje demtimi te diafragmes(DD) ne 1886,ndersa Carter e te tjere ne 1951 bene te paret publikimin e nje serie rastesh me RD,qe paraqesnin nje percaktim te qarte te ketyre demtimeve)¹¹ *Frekuenca:* Nga 0,8 - 1,6% e pacienteve te paraqitur ne spital me TMA kishin RTD.Rreth 75% e RTD jane si pasoje e TMA pjesa tjeter i takon TP,69% jane sin,24% dex dhe 15% bilaterale)^{2,3} *Etiologjia;* Dy mekanizmat kryesore ne RTD jane TMA dhe Traumat Penetruese ^{10,6}

RTD nga TMA(0,8 - 1,6%) shkaktohen nga aksidente automobilistike (**AA**) dhe renie nga lartesia (**RNL**) . RTD nga Traumat penetruese shkaktohen nga arme zjarri (**AZ**) ato me thike apo me mjete te mprehta ne regjionin torakoabdominal.

PATOFIZIOLLOGJIA:

Tre teori kane bere te mundur shpjegimin e mekanizmit te RTD per TMA:

- (1) rupturimi i nje membrane te tendosur,
- (2) Shkollitja e diafragmes nga pikat e fiksimit te saj,
- (3) rritje e menjehershme e presionit peritoneal .80-90% e RMD jane si pasoje e AA, ku mekanizmi i demtimit eshte i lidhur me ndryshimin e presioneve

ne mes te kavitetit peritoneal dhe pleural)⁶

Duke u mbeshtetur nga te dhenat e literatures si ato te Cartierit ne rezulton se ne 80-90% te rasteve me RMD ndodhin ne hemidiafragmen sin¹ RTD te djaththa paraqiten me te rralla, pasi ato jane te lidhura me demtime te tjera shoqeruese per pasoje jane instabel hemodinamiksht, dhe kerkojne nje force vepruese me te madhe pasi hemidiafragma e djathte paraqitet me e mbrojtur nga vete pozicioni anatomik i heparit. Ne nje sere autopsi te kryera u konstata qe RD si sin dhe dex ishin pothuajse te njejta. Themi se eshte e njejte pasi nje pjese e madhe e RD dex jane te shoqeruara me demtime te tjera te renda qe shpesh nuk arrijne te vijne ne spital aq me teper te diagnostikohen per vete gravitetin e madh qe paraqesin)⁶ Ne SHBA rastet me ruptur diafragme jane relativisht te rralla ne TMA keto demtime zene vetem 5% te te gjithe pacienteve me TMA .Frekuenca relative e RD dextra (20-30%) dhe bilaterale (5-10%) kane pesuar rritje ne cdo dekada si pasoje e rritjes se frekuences se traumave ne pergjithsi Rritjes se nivelit te trajtimit te traumave²

Ne AA drejtimi i forces goditese mund te jete edhe percaktues per te percaktuar edhe anen e demtuar, nga studimet ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes dhe Kanadase ka rezultuar qe ne AA shoferi ka mundesi me te madhe te beje RD te anes sin ndersa pasgjeri ate te anes se djathte)¹

Ne TMA jane tipike RD me drejtim radial me mase 5-15 cm me shpesh ne pozicion posterolateral te diafragmes¹¹

Traumata Penetrante ato mund te krijohen nga incisione te vogla lineare ose kavitate te cilat jane me te vogla se 2 cm dhe mund te shfaqen si HD e cila rritet gradualisht me kalimin e kohes.

Ndersa ne demtimet me AZ defekti zakonisht eshte me i madh.²

KLINIKA

Anamneza:

Shenjat klinike jane te ndryshme ne varesi:

Te mekanizmit qe e ka shkaktuar RD (e mbyllur, penetrante)

Presences ose jo te demtimeve shoqeruese.¹²

Diafragma eshte pjese integrale e ventilimit dhe per pasoje demtimet e saj sjellin kompromentim te ventilimit, nje histori me veshtirsi respiratore e nderlidhur me simptoma respiratore te bejne te mendosh per nje RD.

RD nuk jane te izoluara, ato mund te shoqerohen me demtime torakale apo abdominale , kraniale apo te ekstremiteteve ne kuadrin e politraumes me poshte po paraqes kombinimin e ketyre demtimeve me ato te RD ne (%).¹³

Fraktura pelvike ne 40% te rasteve.

Rupture spleni ruptur ne 25% te rasteve

Laceracion hepari ne 25% te rasteve

Rupture te aortes thorakale ne 5-10% te rasteve)¹⁴

Diagnoza:

A-Diagnoza e hershme

Diagnoza shpesh nuk eshte e mundur te percaktohet para operacionit

RD sin ne vetem 40-50% te rasteve

RD dex 0-10%

Ne 10-50% te rasteve diagnoza vendoset ne 4 oret e para¹⁵

RTD mund te japin crregullime respiratore acute.

Ekzaminimet jane te kufizuara per nje diagnose te hershme,por RTD mund te diagnostikohen

Pas nje auskultimi torakal ku mund te degjohet zhurma intestinale e pazakonte kjo per toraksin

Matiteti ne perkusion torakal)¹⁴

B-Diagnoza e vonshme

Nese diagnoza e RTD nuk vihet brenda 4 oreve , vendosja e nje diagnose te sakte mund te kalojne per muaj dhe vite.

10-50% te RTD diagnostikohen vone.Ky numer eshte gjithmone ne renje sepse kemi nje rritje te nivelit te dijeve ne kete fushe dhe rritjes se metodave diagnostikuese.

Ndonse nje diagnose e sakte mund te mungoje nga nje mekanizem traume te paqarte,nga sa thuhet plaget penetrante ne keto regjione mund te mos kemi demtime te diafragmes)¹¹

*Tre fazat klinike te demtimeve te diafragmes u pershkruan per here te pare nga GRIMES)*¹⁸

Faza e I-re(faza akute) fillon me demtimin e diafragmes.

Faza e II-te(faza latente) ndodh kur nuk kemi dignoze te hershme te demtimit,kjo faze eshte asimptomatike por mund kemi nje futje graduale te permbajtjes abdominale ne toraks. Diagnoza mund te vihet vone e cila lidhet me komplikacinet e mases herniare abdominale ne kavitetin pleural.¹⁸

Faza e III-te(faza obstruktive) karakterizohet nga obstruksioni, incarceration, strangulation dhe rupture e mundeshme e org. Te herniuara ne kavitetin pleural.Si shkak i herniationit te thjeshte shkaktohet kompresion pulmonary e cila mund te jape Pneumotoraks (**pnx**) te mbyllur. Tamponadat kardiake jane pershkruar si pasoje e komprimimit te permbajtjes abdominale ne perikard. Jane hasur edhe paraliza difragmale.)¹⁸

Megjithate shenjat tipike te nje RTD permblidhen ne:

- (1) Shenja te prezences se detresit respirator,
- (2) Renje te respiracionit ne anen e demtuar,
- (3) Presence e permbajtjes abdominale ne kavitetin pleural (Cple),

gjate vendosjes se drenit torakal,

- (4) Auskultacion i zhurmes intestinale ne toraks,
- (5) Levizje paradoksale e abdomenit gjate respiracionit,
- (6) Dhimbje difuze abdominale¹⁸.

EKZAMINIMET

Ne ekzaminimet fizike: duhet te fokusohemi fillimisht ne

1. Rruget respiratore, ventilimin dhe cirkulacionit **(ABC)** duke bere nje trajtim te bashkerenduar te kompromentimit te tyre ne teresi.
2. Ekzaminimi i qafes dhe qafes duhen kushtuar nje vemendje te veqante duke u fokusuar keshtu ne gjetjet e nje devijimi te mundeshem te trakese (shift mediastinal),
3. Simetrine ne respiracion te toraksit mungesen e respiracionit ne auskultim (komprimimin pulmonar).
4. Nga demtimet e tjera shoqeruese. Ka nje mundesi shume te madhe qe shenjat e RD te shoqerohen apo te dominohen nga keto te fundit ¹²

Ekzaminimet instrumentare: Imazheria

Rö-grafi toraxi

1. Eshhte ekzaminimi qe ben te mundur te shohesh ngritjen e hemidiafragmes, pranine e mases herniare abdominale ne cavitetin pleural, pranine e **SNG** ne abdomen dhe me pas kthimin e saj per ne cavitetin pleural.
2. Heparit shpesh mbron ne RTD dex futjen e mases herniare abdominale **(MHA)** ne Kavitetin pleural dhe keshtu ne keto raste eshte e pranishme vetem nje ngritje e hemidiafragmes dex apo herniation parcial i heparit ³ .
3. Ne RTD sin shpesh shihet nje zgjerim mbi norme i mediastinit madje kur aorta eshte normal. Hija mediastinale duhet qe te studiohet mire pasi kombinimi i RD me ato te aortes nuk eshte i rralle.

ECHO- grafia

Perdoret ne trauma per te vizualizuar RTD te gjera duke konsultuar pranine e MHA ne CPl, megjithate te dhenat e saja ne RTD te vogla nga TMA dhe Penetr mungojne.

CT scanner

Jep te dhena te varfra per diafragmen, po indirekt jep te dhena te plota nese kemi futje te MHA ne CPl.

RM (rezonanca magnetike)

Ben te mundur nje vizualizim anatomik te diafragmes, por kjo mund te perdoret vetem ne paciente stabel nga ana hemodinamike¹⁷.

Thoracosopia

Ben te mundur nje vizualizim me te mire te diafragmes kur kemi dyshime diagnostike dhe laparotomia nuk eshte e nevojshme.

Teste te tjera:

Lavazhi peritoneal diagnostic (LPD)

LPD perdoret per te zbuluar RTD por mund te jape edhe nje rezltat false negative.

Drenimi i likidit te perdorur per LPD nga dreni torakal flet per nje rezultat pozitiv

Ne TM ,LPD rezulton shpesh pozitiv per shkak te demtimeve te tjera shoqeruese dhe nuk eshte specifike per RTD.

Ne traumat penetruese torakale (**TPT**),ne shume qendra perdoret testi me 10,000 erith/ mm³ ne shume raste jane te perdorura kritere me sensitive se zakonisht per te shmangur rezultatet false negative ¹¹

TRAJTIMI:

A- Trajtimi prespitor:

· Ka te beje me zbatimin e regullave te ABC si ne te gjithe pacientet e traumatizuar perben piken themelore edhe per menaxhimin e RTD.

· Vendosja e diagnoses ne vendngarje eshte mjaft e rralle dhe nuk ka nje trajtim specific prespitor.

· Trajtimi i demtimeve shoqeruese dhe garantimi adekuat i kontrollit te rrugeve te frymemarrjes dhe ventilimit nese jane presente shenjat e detresit respirator) ¹⁸

B-Trajtimi ne repartin e urgjences:

· Ka te beje me zbatimin e regullave te ABCs dhe fillimin e reanimimit me likide nese duhet.

· Vendosja e sondes nazogastrike (**SNG**) ndihmon ne diagnozen e RTD,(nese SNG duket Cple ne Rö-grafi toraxi).

· Aspirimi i permbajtjes gastrike ndihmon ne dekomresionin e MHA dhe liron ate ne favor te hernimit te saj ne Cavitetin pleural .

· Vendosja e nje dreni torakal nese kemi Hemopneumotoraks present, *me kujdes per demtimin e mundshem te mases se berniuar abdominale ne kavitetin pleural*) ¹⁵.

C-Trajtimi kirurgjikal: Teknika

Riparimi kirurgjikal edhe per RTD te vogla pasi nuk mbyllen spontanisht, sepse rritja e presionit peritoneal shkon ne favor te zgjerimit te defektit ne favor te hernimit te MHA ne Cavitetin pleural ¹⁹.

Trajtimi kirurgjikal zakonisht rekomandohet me

Hyrje transabominale e cila lejon nje laparotomi me te plote per te vlersuar edhe demtime te tjera abdominale pasi ne 89% te rasteve me RTD kane demtime shoqeruese intraabdominale.

Nje torakotomi mund te jete e nevojshme per RTD dex ose kur kemi te bejme me nje hernie recidive.

Torakoskopise Ne disa raste te ralla kur kemi demtime te izoluara penetrante te diafragmes ku demtimet abdominale jane thuajse te pamundura ².

Komplikacionet:

Vdekjet e hershme jane rezultat i demtimeve shoqeruese dhe jo i RTD te thjeshte.

Mortalitati llogaritet 5-30%.

Semundshmeria serioze eshte e lidhur me:

1. Re-expansion edemes pulmonare
2. Laparotomine.

Paraliza e diaphragmes ndodh por ne 50% te rasteve kje eshte e zgjidheshme pas interventit.

Komplikacionet e vonshme e RTD te pa diagnostikuara jane:

1. Herniacion intestinal, incarceration dhe strangulacion ¹
2. Hemothorax sekondar nga herniacion masiv intestinal,
3. Tamponada pericardiale
4. Paraliza e diaphragmes e cila rikthehet pas reparimit.

Vdekjet dhe semundshmeria rralle jane te lidhura me dignozen e vonshme, megjithate incarcerationi i permbajtjes herniare mund te sjelle infartin ose rupturen e saj pasoja katastrofike².

Prognoza:

Zakonisht e mire pas nje riparimi ne kohe.

Raportime rastesh

Rasti i I-re

Pacienti L.M (M) 29 vjec i cili pati shpetuar pas nje axidenti AA ne Tepelene nga nje lartesi 30 m sillet ne spitalin tone me ambulance nga Spitali i Vlores

Ne ardhje pacienti i stabilizuar nga ana hemodinamike me tension arterial (TA 110/80 mmHg dhe me frekuence FC 90' me nje takipne te lehte. Ai referonte per dhimbje toracho-abdominale sidomos sin,dhimbje dhe plegji e ansise superiore sin ,cefale e shoqeruar kjo me fenomene centrale periferike (Facial dex) kontusion local i Gl.ocular sinistra me hematome periorbitale bilaterale me fenomene te Commotioni Cerebral,

Fig.1 Rö-grafi toraxi A-P

Fig .2 Rö-grafi hemitoraxi sin A-P

Ne auskultacion kemi dobsi ne te dy hemitorakset por sidomos sin. Ne Rö-grafi toraxi konstatohet hemopnx bilateral sidomos sin Behet Drenazh torakal bilateral ku del sasi e konsid gjaku dhe ajri,gjendja erdhi duke u permirsar por basa e pulm sin ngelet e dobesuar ne keto kushte pacientit i behet CT toraksi ku shihet nje hije e dyshimte ne bazen e pulmonit sin. I semuri pas 10 ditesh del nga spitali i permirsuar me mjekim ambulator.

Fig .3 Rö-grafi toraxi L-L

Pas 3 muajsh pacienti vjen me ankesa si ndjenja e gurgullitjes ne hemitoraxin sin sidomos pas ngrenjjes e cila verifikohet nga ne me auskultim,

Rö-grafi toraxi A-P dhe L-L (fig . 1,2,3)dhe me pas me contrast(fig .4,5) e cila e verteton diagnozen.

Pacienti operohet(fig . 6,7,8,9) konstatohet RTD sin rreth 10-15 cm MHA perbehej nga stomaku dhe omentumi behet lirimi i mases herniare dhe me pas suture ne dy shtresa e diafragmes pacienti pas 7 ditesh del i sheruar.

Fig .4 Rö-grafi stomaku me kontrast

Fig . 5 Rö-grafi stomaku me kontrast

*Fig . 6 Momenti i Hap.
Cavitetit peritoneal.*

*Fig .7 Momenti i dif –rencimit te org.
te heriuara*

*Fig. 8 Masa heriare
(sto -maku+omentumi) i herniuar*

*Fig .9 RTD pas heqjes
seorganeve abdominale te hernuara.*

RASTI I II-TE

Pacientia D.Xh e sexit (f) 56 vj vjen ne spital pas nje AA,gjendja ne ardhje relativisht e mire me hemodinamike disi te stabilizuar TA 100/70 mmHg FC 95'me dispne te shprehur ankonte per dhimbje barku dhe te hemitoraxit dex me emfiseme s/cutane

Ne auskultim ka dobsi te thesuar deri ne heshtje ne bazen e pulm dex.fillohen proqed reanimatore ,sapo stabilizohet

I behet R-grafi toraxi(fig nr-11) konstatohet ngritje te hijes se hemidiafrdex menjehere

I behet CT torachoabdominal(fig nr-10) e cila e konfirmon pranine e RTD dex

Fig . 10 CT-scanner duket mire MHA ne Cavitetin thorakal

Fig . 11 Rë-grafi toraxi A-P kemi hijes se Hemidifragmes dex

Operohet kontatohet RTD dex (fig . 12) me MHA e cila perbehej nga Hepar; Colon tranvers, omentum.

Behet reparim i defektit me sutura nonabsorb ne dy shtresa.
gjendja postop e mire (fig. 13,14) pas 10 ditesh del e sheruar nga spitali.

Fig . 12 Expozim i RTD dex

Fig . 13 Rë-grafi toraxi dita e II-te postoperatore

Fig . 14 Rö-grafi toraxi ne dalje

RASTI I III-TE

Pacienti O. P 65 vj vjen pas nje AA ne urgj ne gjendje te rende me instabli hemodinamik me TA 80/55mmHg FC 110'ku sipas F.Allgöwer vleresohet me1,

Pacienti ankonte per dhimbje te forta toraco abdominale qe iradohen ne shpatullen sin ,te vjella djerse te ftohta te shoqeruar me polipne.

Ne auskultacion kemi heshtje respiratore ne bazen e pulm sin pasi merren masat reanimatore

Rö-gr toraxi kemi ngritje te hijes se diafragmes (fig . 15).

CT konsttohet bula gastrike ne Cavitatin pleural et Hemotorax dex (fig . 16,17).

Operohet ku konstatohet RTD sin ku MAH perbehet nga stomaku, lieni,omentumi,dhe colon transvers.

Behet suture e diafrgmes me dy shtresa nonabsorbable

Gjendja postoper. e mire

Dhe pas 4 javesh del nga spitali i sheruar.

Fig . 15 Rö-grafi toraxi A-P kem ingritje te hijes se Hemidifrag

Fig . 16 CT-scaner duket mire MHA ne Cavitetin thorakal

Fig 17. CT-scaner duket mire MHA ne Cavitetin thorakal

RASTI I IV-ET

Pacienti A.S.1979 (m) Vjen ne urgj. Me V.Penetrante abdomeni et hemopneumotoraks sinistra (Plage me thike)

Ne ardhje me dhimbje te forta torachoabdominale dhe te vjella,djerse, i stabiliz nga ana hemodinamike TA 100/70mmHg FC 98 me dispne nga plaga hyrese kishte omentm.

Ne auskultacion kemi dobesi ne bazen e hemitorax sin,fillohet reanimimi me respir spontan. Rö-grafi toraxi rezulton ngritje e hijes se diafragmes dhe ngritje te bules gastrike.(fig. 18)

Operohet ku konst RTD sin,me MHA stomak dhe omentum et laceracion polusit inferior Lieni hemoperitoneum Sutre diafragme (fig . 19)me me dy shtresa nonabsorbable et RUAJTJE LIENI.Dhe pas 10 ditesh del nga spitali i sheruar (fig . 20).

Fig . 18 Rö-grafi toraxi A-P kemi e dalje ngritje te hijes se Hemidifrag sin

Fig19 *Expozim i RTD sin toraxi ne momentin e suturimit*

Fig . 20 Rö-grafi toraxi

DISKUTIM

Rupturat traumatike te diafragmes shpesh jane te shoqeruara me demtime te tjera shoqeruese te cilat agravojne ecurine dhe prognozen e te semurit.

Ato jane me te shpeshta ne TMA rapoti Meshkuj/Femra (4 : 1) mosha e preferuar eshte te 30-tat me e prekur eshte hemidiafragma sin se dex dhe vetem ne 1,5% te rasteve bilateral.

Simptomat jane te ndryshme dhe luhaten nga mungesa e tyre deri tek instabiliteti i pacientit i shoqeruar me demtime seroze viscerele.

Diagnoza eshte e veshtire megjithate eshte product i mekanizmit te traumes dhe mungeses se shenjave klinike ne pacientet stable i cili nuk perben indikacion urgjent per intervent.

Vendosja e SNG ndihmon ne diagnosen e RTD nese SNG duket Cple ne Rō-grafi toraxi.

Rō-grafi toraxi direkte dhe laterale e shoqeruar me zhdukje te hijes se diafragmes plus gurgullime ne auskultim te bejne te suspektosh HD postraumatike.

CT ,RM jane ekzaminime te cilat japin nje ndihmese mjaft te çmuar ne vendosjen e diagnoses.

Cdo RD kerkon inervent urgjent duke bere suture diafragme me material absorbable.

Prognoza e ketyre demtimeve eshte e varur nga nje sere faktoresh si lloji traumes koha e paraqitjes ne spital prania e sem shoqeruese,mosha e pacientit e tjere

KONKLUZIONE:

Duke u nisur nga sa trajtuam me lart mund te themi se:

RTD megjithate mekanizmin qe e shkakton, Rō-grafia e toraxit me te dhenat klinike (te cilat shpesh mungojne) jane kryesore ne diagnostikimin e saj ne kohe

Nese diagnoza e demtimeve te diafragmes nuk vihet brenda 4 oreve te para atehere vendosja e nje diagnose te sakte mund te kalojne per muaj dhe vite.

RTD-te ne 10-50% te rasteve jane te diagnostikuara vone.

Ky numer eshte gjithmone ne renie sepse kemi nje rritje te nivelit te dijeve ne kete fushë dhe rritjes se metodave diagnostikuese.

Teknika e trajtimit eshte KIRURGJIKALE.

REFERENCAT

1. LEMAN PL: RUPTURE OF THE RIGHT HEMIDIAPHRAGM DUE TO BLUNT TRAUMA. *ANN EMERG MED* 1983 JUN; 12 (6): 351-7.
2. LEPPANIEMI A, HAAPLAJINEN R: OCCULT DIAPHRAGMATIC INJURIES CAUSED BY STAB WOUNDS. *J TRAUMA* 2003 OCT; 55(4): 646-50
3. SHAH R, SABANATHAN S, MEARNIS AJ, CHOUDHURY AK. TRAUMATIC RUPTURE OF DIAPHRAGM. *ANN THORAC SURG.* 1995;60:1444-9.
4. GUTH AA, PACHTER HT, KIM OR PITFALLS IN THE DIAGNOSIS OF BLUNT DIAPHRAGMATIC INJURY. *A.M. J SURG.* 1995;170:5-9.
5. IOCHUM S, LUDIG T, WALTER F, SEBBAG H, GROSSEDIER G, BLUM AG. IMAGING OF DIAPHRAGMATIC INJURY: TO DIAGNOSTIC CHALLENGE? *RADIOGRAPHICS.* 2002;22:S103-18.
6. BOULANGER BR, MILZMAN DP, ROSATI C, RODRIGUEZ A: A COMPARISON OF RIGHT AND LEFT BLUNT TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC RUPTURE. *J TRAUMA* 1993 AUG; 35(2): 255-60
7. SHEPHERD SOURCE EC, MOUNTAIN PAZ L, GONZAZ GARCA.E, MAUEZ GARCA.F, GIL STONE F, DRY GIL JL, ET TO. BREAKAGE DIAFRAGMATICA. REVISITIDE 38 CASES. *CIR ESP.* 1997;61:121-4.
8. BOULANGER BR, MIRVIS SE, RODRIGUEZ A :MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC RUPTURE:CASE REPORTS *J TRAUMA* 1992 JAN; 32 (1): 89-93
9. MIHOS P, POTARIS F, GADIKIS J, PARASKEVOPULOSS J, VARVATSOU LIS P, GOUGOUTAS B, ET TO. TRAUMATIC RUPTURE OF THE DIAPHRAGM: EXPERIENCE WITH 64 PATIENTS. *INJURY.* 2003;34:169-72.
10. ATHANASSIADI K, KALAVROUZIOTIS G, ATHANASSIOU M, ET AL: BLUNT DIAPHRAGMATIC RUPTURE. *EUR J CARDIOTHORAC SURG* 1999 APR; 15(4): 469-74
11. CARTER BN, GIUSEFFI J, FELSON B: TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIA. *AJR* 1951; 65: 56.
12. JARRETT F, BERNHARDT LC: RIGHT-SIDED DIAPHRAGMATIC INJURY: RARITY OR OVERLOOKED DIAGNOSIS?. *ARCH SURG* 1978 JUN; 113(6): 737-9
13. SHACKLETON KL, STEWART ET, TAYLOR AJ: TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC INJURIES: SPECTRUM OF RADIOGRAPHIC FINDINGS. *RADIOGRAPHICS* 1998 JAN-FEB; 18(1): 49-59.
14. HEDBLUM CA: DIAPHRAGMATIC HERNIA. *JAMA* 1925; 85: 947.
15. RODRIGUEZ-MORALES G, RODRIGUEZ A, SHATNEY CH: ACUTE RUPTURE OF THE DIAPHRAGM IN BLUNT TRAUMA: ANALYSIS OF 60 PATIENTS. *J TRAUMA* 1986 MAY; 26(5): 438-44
16. FREEMAN T, FISCHER RP: THE INADEQUACY OF PERITONEAL LAVAGE IN DIAGNOSING ACUTE DIAPHRAGMATIC RUPTURE. *J TRAUMA* 1976 JUL; 16(7): 538-42
17. BARSNESS KA, BENSARD KK, ET AL : BLUNT DIAPHRAGMATIC RUPTURE IN CHILDREN. *J TRAUMA* 2004 JAN; 56(1):80-2

-
18. GRIMES OF: TRAUMATIC INJURIES OF THE DIAPHRAGM. DIAPHRAGMATIC HERNIA. *AM J SURG* 1974 AUG; 128(2): 175-81
 19. SCHNEIDER CF: TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIA. *AM J SURG* 1956 FEB; 91(2): 290-7.
 20. FELICIANO DV. PATTERNS OF INJURY. IN: FELICIANO DV, MOORE EE, MATTOX KL, EDS. *TRAUMA*. 3RD ED. STANFORD: APPLETON & LANGE, 1996:85-103.

SHKURTIMET : *DD* - DENTIMET E DIAFRAGMES, *TMA* – TRAUMAT E MBYLLURA TE ABDOMENIT; *THA* – TRAUMAT E HAPURA TE ABDOMENIT; *TT* – TRAUMA TORAKALE; *RTD* – RUPTURE TRAUMATIKE E DIAFRAGMES; *HMA* – HERNIE I MASES ABDOMINALE;

REVISTA MJEKËSORE

Udhëzime per autoret

Doreshkrimet qe dorezohen per botim duhet t'u permbahen udhezimeve te meposhtme. Mospermbushja e ketyre udhezimeve ben qe doreshkrimet t'u kthehen autoreve pa kaluar procesin e vleresimit.

RUBRIKAT QE DO TE PERMBAJE REVISTA

1. Ne ndihme te mjekut te pergjithshem (te familjes).
2. Studime klinike dhe/ose eksperimentale te specialiteteve te ndryshme.
3. Higjiene -epidemiologji.
4. Nena e femija.
5. Laborator.
6. Artikuj panoramike.
7. Kazuistike.
8. Probleme te moshes se trete.
9. Farmaci dhe Reklama.
10. Aktualitete (njoftime)
11. Letra ne redaksi.

REKOMANDIME PER AUTORET

Per rubriken "Ne ndihme te mjekut te pergjithshem"

Artikujt duhet te jene 8-10 faqe. Ne keto artikuj duhet te perfshihen probleme te praktikes se perditshme te mjekut te familjes nga te gjitha specialitetet. Bibliografia duhet te jete jo me me shume se 15 autore.

Per rubriken "Studime klinike"

Perfshihen studime nga te gjithe specialitetet me kete renditje:

- Nje permbledhje e shkurter e materialit 15-20 rreshta e perkthyer ne anglisht, frengjisht nga vete autori.

Radhitja e materialit:

Titulli i materialit i shkurter.

Nentitulli (emri i autorit,mbiemri(te plota).

Qendra e punes.

Hyrja e artikullit e shkurter.

Qellimi i artikullit.

Materiali dhe metodika e punes.

Rezultatet.

Diskutimi.

Perfundimet.

Bibliografia. Te jete rreth 20 autore. Ne Bibliografi te shenohen 3 autoret e pare dhe bp. ose et al. Psh. Afezulli M, Mastori E, Prifti F. e bp. Duhet percaktuar revista ose libri nga merret artikulli. Psh. "Titulli" Infeksioni streptokoksik ..." Revista Mjekesore 1990; 2: 48-51. Ne qofte se numri i faqes eshte 40 -49 shenohet 40-9. Ne qofte se eshte 147-151 vihet 147-51.

Kur e merr artikullin nga nje liber shkruhet keshtu psh: Andoni R. "Diagnoza bakteriologjike" Shtepia botuese DASH, Tirane 1982, 1 vol.(370 fq.ose 27-35).

Kur merret nga kapitulli i nje libri psh. Benoist J.M. Analgesiques morphiniques. In: Girond J P, Mache C, Meymel G, eds. Pharmacologie Clinique, bases des theratepique, 2 ed., Paris: Expansion Scenfifique Francaise, 1988:813-63.....

- Bibliografia ne te gjitha rubrikat do te radhitet sipas radhes se citimit te materialit ne punim.

- Artikulli duhet te jete i redaktuar nga ana gjuhesore, i shqiperuar (te perdoren sa me pak fjale te huaja), fjalet latine te shkruhen ne origjinal dhe te nenvizuara ose korsive.

- Artikujt ne redaksi pranohen ne dy kopje, artikulli te jete i shkruar ne nje ane te fletes (per efekt korrigjimi).

- Materiali qe jepet per botim nuk duhet te jete botuar me pare as brenda as jashte shtetit, me perjashtim te abstrakteve per te cilat duhet vene ne dijeni redaksia. Kjo vlen per te gjitha rubrikat.

- Pavec kolegiumit te redaksise artikulli duhet te vleresohet edhe nga nje recenzent i jashtem.

Per rubriken aktualitete

Ne kete rubrike do te permblidhen shkurtimisht gjera te reja, informacione

mbi seminaret, sesione shkencore brenda ose jashte shtetit, recensione te librave te reja te vendit ose te huaja.

Per artikujt panoramike

- Keta artikuj duhet te perfshijne njohuri bashkekohore mbi nje teme te rendesishme, zakonisht te shkruhen nga autore me emer ne fushen perkatese.

- Numri i autoreve mund te jete deri ne 30 autore.

Per rubriken "Letra ne redaksi"

- Per keta rubrike kolegumi fton specialiste te njohur qe te bejne komentet e tyre per punime te botuara ne kete reviste.

Per perkbimet ne anglisht dhe frengjisht mban pergjegjesi vete autori.

